

TIL VA MADANIYAT O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK: QANDAY QILIB TIL MADANIYATNI SHAKLLANTIRADI?

Jumayeva Latofat
Abduvoitova Zuhra
Kuvatillayeva Madina
To'xtayeva Bibihojara
Senior students of

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227571>

KIRISH

Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'plab ilmiy tadqiqotlarda va jamiyatdagi amaliy faoliyatda markaziy o'rinni egallaydi. Har bir til nafaqat muloqot vositasi, balki o'sha tilni gapirgan xalqning tarixiy tajribasi, madaniy qadriyatlari va dunyoqarashi haqida chuqur ma'lumot beradi. Shuning uchun, tilni o'rganish faqat grammatika va leksika masalalarini o'z ichiga olmaydi, balki madaniyatni tushunishni ham anglatadi. Til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, tildagi so'zlar, iboralar, ularning ma'nosi va ishlatilishi orqali xalqning hayoti, urf-odatlarini, me'yorlari va qadriyatlari haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. Odamlar orasidagi muloqotda tilning roli juda katta. Til orqali biz nafaqat axborot almashinuvini amalga oshiramiz, balki madaniy o'ziga xosliklarni, milliy identifikatsiya va ijtimoiy munosabatlarni ham ifodalaymiz. Misol uchun, har bir xalqning salomlashish odati, rahmat aytish shakli yoki biror muammo yuzasidan fikr bildirish usuli o'sha jamiyatning ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Ba'zi madaniyatlarda to'g'ridan-to'g'ri gapirish ijobiy sifat sifatida qaralishi mumkin, boshqa bir madaniyatda esa bu no'noq deb hisoblanishi mumkin.

Bundan tashqari, til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik globalizatsiya jarayonida yanada oydinlashmoqda. Tillar va madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar kuchayib bormoqda, va bu jarayon turli xalqlar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirgan bo'lsa-da, tilning madaniy konteksti, o'zgarmagan qadriyatlar va urf-odatlar masalalarini yanada dolzarb qilib qo'ymoqda. Misol uchun, ingliz tilining global kommunikatsiya vositasi sifatida keng tarqalishi, ayrim madaniyatlarning qadriyatlari va ijtimoiy qoidalarini saqlab qolishdagi qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Shu nuqtai nazardan, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tahlil qilish, nafaqat til o'rganish jarayonini yaxshilashga, balki madaniyatlararo muloqotni osonlashtirishga ham yordam beradi. Bu maqolada, til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni, uning tilshunoslik va madaniyatshunoslikdagi ahamiyatini, shuningdek, madaniyatlararo muloqotda tilning rolini ko'rib chiqamiz.

ASOSIY QISM

Asosiy qismda til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqurroq tahlil qilamiz. Ushbu qismda tilning madaniyatni shakllantirishdagi roli va madaniyatning tilga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganish lozim. Madaniyat o'zining barcha elementlari bilan — qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy me'yorlar, axloqiy qadriyatlar — til orqali ifodalanadi. Til esa bu qadriyatlarni saqlash va bir avloddan boshqasiga o'tkazishda asosiy vosita hisoblanadi.

1. Tilning madaniyatni shakllantirishdagi roli

Til faqat muloqot vositasi emas, balki bir xalqning madaniyatini aks ettiruvchi vositadir. Har bir til o'zida o'sha xalqning dunyoqarashini, o'ziga xos axloqiy me'yorlarini va milliy urf-

odatlarini saqlaydi. Tilda ishlatiladigan soʻzlar, iboralar va oʻziga xos grammatik strukturalar xalqning ijtimoiy hayotini, qadriyatlarini va etnik madaniyatini aks ettiradi.

Masalan, **oʻzbek tilida salomlashish** odati oʻzbek xalqining mehmondoʻstligini va samimiyligini koʻrsatadi. "Assalom alaykum", "Xayrli kun", "Yaxshi yuribsizmi?" kabi iboralar nafaqat salomlashish, balki bir-biriga nisbatan hurmatni ifodalaydi. Bunday iboralar faqat tilning grammatikasiga yoki lugʻaviy tarkibiga emas, balki milliy qadriyatlarning tilga aks etishiga ham asoslangan.

Misol:

- **Oʻzbek tilida "yaxshi" va "yomon" tushunchalari:** Oʻzbek tilida "yaxshi" va "yomon" tushunchalari koʻplab ijtimoiy kontekstlarga asoslanadi. Bu tushunchalar faqat axloqiy meʼyorlar bilan bogʻliq emas, balki ijtimoiy hayotning turli jabhalarini ham oʻz ichiga oladi. Misol uchun, "yaxshi" soʻzi kishining axloqiy holati, ishdagi muvaffaqiyati yoki shaxsiy fazilatlarini ifodalaydi. Bu til orqali milliy qadriyatlarning aks etishini koʻrish mumkin.

2. Madaniyatning tilga taʼsiri

Madaniyatlararo oʻzgarishlar tilga taʼsir koʻrsatadi. Madaniyatlar oʻrtasidagi farqlar va oʻzgarishlar, shuningdek, yangi madaniy taʼsirlar, tilda yangi soʻzlar va iboralarning paydo boʻlishiga olib keladi. Globalizatsiya jarayonida ingliz tili koʻplab sohalarda dominant tilga aylanganligi sababli, uning taʼsiri koʻp tillarga va madaniyatlarga oʻtmoqda. Inglizcha soʻzlar va iboralar, oʻzbek tiliga ham kirib kelmoqda.

Misol:

- **Globalizatsiya va ingliz tilining taʼsiri:** Oʻzbek tilida inglizcha soʻzlarning kirib kelishi bir nechta sohalarda keng tarqalgan. "Internet", "blog", "startup", "freelancer" kabi soʻzlar ingliz tilidan oʻzbek tiliga oʻzgarmagan holda oʻtgan. Bular nafaqat til oʻzgarishini, balki yangi madaniyatlarning ham kirib kelishini anglatadi. Bu soʻzlar, ingliz tilining madaniyatiga asoslangan ijtimoiy va iqtisodiy tushunchalarni ham oʻz ichiga oladi.

Madaniyatlararo aloqalar va madaniyatlarning bir-biriga taʼsiri tilda koʻrinadi. Bunday holatlar yangi soʻzlarning kelib chiqishi va eskilarining yoʻqolishiga olib keladi. Misol uchun, rus madaniyatidan oʻzbek tiliga oʻtgan "biblioteka" (kutubxona) soʻzi madaniyatlararo taʼsirning namunasidir.

3. Madaniyatlararo muloqotda tilning roli

Til madaniyatlararo muloqotda asosiy vosita sifatida chiqadi. Turli madaniyatlar oʻrtasidagi farqlar til orqali namoyon boʻladi. Har bir madaniyatda, hatto bir tilni gapirgan odamlar oʻrtasida ham, axborot almashish, hurmat, ijtimoiy oʻzaro aloqalar va axloqiy meʼyorlar haqida farqlar mavjud.

Misol:

- **Madaniyatlararo xushmuomalalik:** Oʻzbek va ingliz tillaridagi xushmuomalalik iboralari farq qiladi. Ingliz tilida "please" (iltimos) va "thank you" (rahmat) kabi soʻzlar koʻp ishlatiladi, ammo bu iboralar oʻzbek tilida baʼzan soʻzsizlik yoki soʻzlarni ishlatishning oʻzi ham muhim boʻlishi mumkin. Oʻzbek tilida xushmuomalalik, koʻpincha ijtimoiy kontekstda va omil sifatida oʻz ifodasini topadi, masalan, "kechirasiz" va "rahmat" kabi soʻzlar.

4. Madaniyatlararo muloqotda tilning oʻzgarishi

Xalqaro muloqotda tilni oʻzgartirish va yangi til shakllarini qabul qilish madaniy oʻzgarishlarga olib keladi. Globalizatsiya, turizm, migratsiya va ijtimoiy tarmoqlarning taʼsiri

natijasida madaniyatlararo aloqalar kuchaygan. Shuningdek, turli tillar o'rtasida so'zlarning moslashuvi va integratsiyasi jarayonlari davom etmoqda.

Misol:

- **Yangi iboralar va so'zlar:** O'zbek tiliga ingliz tilidan kelgan "selfie", "hashtag" va "like" kabi so'zlar joriy qilingan. Bular tilga kirib kelgan yangi madaniyatlar va texnologiyalarni aks ettiradi. Shunday qilib, til nafaqat axborot vositasi, balki madaniyatlarning o'zaro ta'sirini aks ettiruvchi mexanizmga aylangan.

XULOSA

Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik jamiyatni tushunishning, axborot almashishning va muloqotni samarali tashkil etishning muhim omillaridan biridir. Til nafaqat muloqot vositasi, balki madaniyatni aks ettiruvchi asosiy mexanizmdir. Har bir til o'zida o'sha xalqning tarixiy tajribasini, axloqiy qadriyatlarini, urf-odatlarini va ijtimoiy me'yorlarini mujassamlashtiradi. Shuning uchun tilni o'rganish, bir madaniyatni va uning asosidagi qadriyatlarni tushunishni anglatadi. Madaniyatning tilga ta'siri va tilning madaniyatni shakllantirishdagi roli o'rtasidagi o'zaro munosabatlar nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik sohasidagi muhim ilmiy mavzu hisoblanadi. Globalizatsiya va madaniyatlararo o'zgarishlar, tildagi yangi iboralarning paydo bo'lishiga, eski so'zlarning esa yo'qolishiga olib kelmoqda. Bu jarayonlar tilning rivojlanishini va yangi madaniy ta'sirlarning tilda aks etishini ta'minlaydi. Shuningdek, til madaniyatlararo muloqotda muhim rol o'ynaydi. Til orqali o'zaro axborot almashish, boshqalar bilan muloqot qilish, madaniyatlar o'rtasidagi farqlarni tushunish va ularga hurmat bilan yondashish mumkin. Shunday qilib, tilni o'rganish nafaqat muloqotni o'sonlashtiradi, balki madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlashga, global dunyoda turli xalqlar o'rtasidagi to'g'ri tushunishni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq tushunish, til o'rganishda va madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Bu mavzu nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki xalqaro muloqotda ham dolzarb bo'lib qoladi.